

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СУЛЬФОКАТИОНИТА ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ

Атаханова Д. К.

Бекназаров Х.С.

Холикова С.Дж.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805390>

Иониты нашли широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Важнейшей областью применения ионитов была и остается водоподготовка. С помощью ионитовых фильтров получают деминерализованную (обессоленную) воду для паросиловых установок, многих современных технологических процессов и бытовых нужд. Ионитовые фильтры и электродиализные установки с ионитовыми мембранами применяют для опреснения морской или грунтовой воды с высоким содержанием солей. В гидрометаллургии иониты используют в процессах обогащения сырья, разделения и очистки редких элементов. Иониты позволяют извлекать и др. металлы из растворов. Переработка радиоактивных отходов, удаление многих вредоносных примесей из сточных вод, также успешно осуществляются с использованием ионообменных смол.

В промышленности иониты применяют для очистки или выделения продуктов органического и неорганического синтеза, в качестве катализаторов, как средство аналитического контроля технологических процессов. В пищевой промышленности иониты используют при рафинировании для улучшения качества вин и соков, в производстве витаминов и лекарственных препаратов. С их помощью из растительного и животного сырья извлекают ценные "продукты, биологического синтеза, консервируют плазму крови, лечат некоторые заболевания. Иониты все шире применяют в производственной практике, науке и быту. Ионный обмен с применением синтетических ионообменных смол получил значительное распространение в ряде отраслей промышленности, где уже разработаны теоретические и практические основы этого процесса.

К числу таких, отраслей промышленности относятся водоподготовка в теплоэнергетике, где иониты широко используются для умягчения воды и ее полной деминерализации, очистка сахарных соков и различных гидролизатов, очистка и утилизация отходов, производство антибиотиков, чистых реактивов, аминокислот, алкалоидов и др. Большое применение

ITALY

ITALY

нашли иониты в аналитический химии. За последние годы развиваются новые области ионного обмена: катализ в органическом синтезе, очистка различных продуктов пищевой промышленности и ряда медицинских препаратов, извлечение и разделение пенных металлов, опреснение сильно засоленных вод для питьевых и технологических целей, очистка производственных сточных вод и т.п.

Использование ионитовых материалов часто тормозятся вследствие отсутствия надлежащей информации о типах и свойствах отечественных ионитов. Имеющиеся в литературе сведения об основных качественных характеристиках советских ионитов недостаточно полны, а часто и разноречивы из-за отсутствия единого стандарта на методы испытании ионообменных материалов

В республике особое внимание уделяется модернизации предприятий химической промышленности, расширению видов и размеров конкурентоспособной продукции, производству ионитов на основе местного сырья в современных технологиях и использованию систем энерго- и ресурсосбережения, а также достигаются определенные научные достижения. В стратегии развития Нового Узбекистана поставлены важные задачи «поднятия промышленности на качественно новый уровень, глубокой переработки местной сырьевой базы, ускорения производства готовой продукции, освоения новых видов продукции и технологий».[1]

В связи с этим особое значение приобретают исследования, направленные на получение эффективных композиционных материалов из природных полимеров, создание композиции ионитов с высокой термической, химической и биологической стойкостью, теплоизоляционными свойствами и совершенствованию технологии производства. Основной целью данной работы является разработка безотходной, экологически чистой и ресурсосберегающей технологии; получение сульфокатионита на основе угля Шургинского месторождения Сурхандаринского вилоята с добавлением тяжелой фракции нефти и (или) госсиполовой смолы, а также изучение основных физико-химических и эксплуатационных свойств полученных продуктов.

Основным источником сульфокатионитов является уголь. Известны много способов сульфирование угля. Основным реагентом сульфирования как правило является серная кислота, олеум и SO_3 . Главным составляющим угля, как правило, является ароматические

ITALY

ITALY

углеводороды: фенолы, крезолы и конденсированные многоядерные соединения. Чтобы определить оптимальные условия сульфирования и получения сульфокатионитов анализировано большое количество литературы по сульфированию индивидуальных ароматических соединений [2-5].

Как правило, сульфирование ароматических соединений является обратимой реакцией, протекающей с выделением значительного количества тепла, в том числе за счет разбавления кислоты образующейся водой. Вследствие этого тепловой эффект зависит от исходной концентрации кислоты. Равновесие при комнатной температуре смещено в сторону образования аренсульфокислот. Повышение температуры ускоряет реакцию сульфирования, но при этом нужно заметить, что, в качестве побочного продукта реакции образуются также дисульфоновые кислоты фенола. Таким образом, вышеуказанное может служить основанием для определений оптимальных условий каменного угля.

Известно, что сульфокатиониты широко применяются в качестве сорбентов при извлечении ионов редких, рассеянных и благородных металлов, а также при водоподготовке для умягчения воды. Основным сырьем для производства сульфокатионитов является каменный уголь. Нами изучены два метода сульфирования каменного угля.

Первый из них основан на взаимодействии каменного угля с концентрированной серной кислотой в присутствии госсиполовой смолы. Реакцию проводили в фарфоровой чашке. Данный сульфокатионит условно назван АДК-1.

В целях установления выхода выделены продукты сульфирования. Как известно, из смеси сульфирования сульфокислоту чаще всего выделяют, очищают и используют в виде какой-либо соли. Наиболее общеприменимый метод выделения основан на том, что сульфат кальция или бария заметно лучше растворим в воде, чем сульфат кальция или бария.

Реакционную смесь продуктов сульфирования выливали в воду и раствор нейтрализовали добавлением карбоната кальция; нерастворимый сульфат кальция и избыток карбоната кальция удаляли фильтрованием. Образующийся раствор кальциевой соли сульфокислоты осторожно обрабатывали необходимым количеством карбоната натрия, после чего

удаляли нерастворимый карбонат кальция фильтрованием. Упаривание фильтрата дает натриевую соль сульфокислоты.

Во втором методе сульфирования каменного угля в качестве добавки использовали тяжёлую фракцию нефти состав которых входят большое количество углеводородов – парафины, нафтены открытого и циклического строения. Полученный продукт условно назван АДК-2.

Изучен выход продуктов сульфирования в зависимости от температуры.

Таблица 1

Влияние температуры на ход сульфирования каменного угля

№	Температура, °С	Выход продукта, %	
		АДК-1	АДК-2
1	45 – 50	41,0	40,0
2	50 – 55	46,0	43,0
3	55 – 60	53,0	47,0
4	60 – 65	64,0	51,0
5	65 – 70	70,0	56,0
6	70 – 75	74,0	59,0
7	75 – 80	81,0	64,0
8	80 – 90	76,0	67,0
9	90-95	72,0	65,0

Как видно из данных таблицы, выход продукта сульфирования в присутствии госсиполовой смолы на порядок выше чем, с использованием тяжелой фракции нефти достигает до 81 % по отношению прореагировавшего серной кислоты. Это объясняется скорей сего сульфирование госсиполовой смолы в условиях реакции. А в случаи нефти идет обратимая реакция и серная кислота действует как катализатор гидратации непредельных углеводородов входящий состав данного продукта.

Изучено влияние времени контакта серной кислоты с исходными продуктами сульфирования.

Рис.1 Зависимость выхода продукта от продолжительности реакции:
1- с добавлением госсиполовой смолы; 2-с добавлением тяжелой фракции нефти.

Рис.2 Зависимость соотношения компонентов на выход продуктов сульфирования: 1- с добавлением госсиполовой смолы; 2-с добавлением тяжелой фракции нефти

В результате исследования влияние температуры, продолжительности реакции, соотношения компонентов и способа выделения продукта на выход и качество сульфирования каменного угля в присутствии госсиполовой смолы и тяжелой фракции нефти установлены оптимальные условия.

Поскольку эффективность сульфокатионитов при очистке воды зависит от состава воды, были анализированы воды различных регионов республики (табл.2 и 3).

Таблица 2

**Химический состав производственной воды города Янгиюля
Ташкентской области**

Данные анализа	г/кг	Мг\эквив	Проц.экви в	Характер ис-тика по Пальмеру	Соотноше ния
Na ⁺⁺ +K ⁺	17,987 7	779,02 6	46,8713	Первичная соленость	$\frac{r(\text{Na}^+ + \text{K}^+)}{r\text{Cl}^-} = 0,9406$
Ca ⁺⁺	0,6012	30,0	1,8049	S ₁ =93,7426	$\frac{r\text{Ca}^{++}}{r\text{Mg}^{++}} = 1,3636$
Mg ⁺⁺	0,2675	22,0	1,3236	Вторичная соленость	$\frac{r\text{Cl}^- - r(\text{Na}^+ + \text{K}^+)}{r\text{Mg}^{++}} = 2,2362$
Cl ⁻	29,363	828,22	49,8313	S ₂ =5,9204	

		3			
SO ₄ ²⁻	0,0001	0,0029	0,0002	Первичная щелочность	Анионы сильных кислот: 49,8313
HCO ₃ ⁻	0,1708	2,8	0,1685	A ₁ =0	Анионы слабых кислот: 0,1685
CO ₃ ²⁻				Вторичная щелочность	Катионы щелочных метал: 46,8713
				A ₂ =0,3366	Катионы щелочно-земельн. металл: 3,1285
Сумма	48,390 3	1662,0 5	100,0	Сумма 100	

Таблица 3

Анализ воды Кунгратского района Каракалпакской республики

Катиониты	Содержание в литре			Другие определения	
	мг	мг-экв	мг-экв, %		
Na	16000	695,65	75	Жесткость мг-экв	
R*	25	0,05	-	Общая	333,75
NH ₄	0,7	0,04	-	Устранимая	
Ca*	3125	156,25	17	Постоянная	
Mg*	942	77,50	8	Карбонатная	8,0
Fe*	нет			Некарбонатная	225,75
Fe**	нет				
				pH	6,8
				CO ₂ свободная, мг/л	110
Итого	20070	929,49	100	CO ₂ агр	нет
				Окисляемость мг O ₂ /л	мешают Cl
Анионы	Содержание в литре			SiO ₂ мг/л	100
	мг	мг-чкв	мг-экв, %	H ₂ S мг/л	Нет
Cl	29424	830,00	8,9	P ₂ O ₃ мг/л	

SO ₄	4151	86,47	9	Сухой остаток при	
				мг/л	высушив 55900
NO ₂	нет			мг/л	Вычислен 54300
NO ₃	311	5,02	1	Физические свойства	
CO ₂	нет			Прозрачность	
HCO ₃	488	8,00	1	Вкус	рассол
				Цвет	бесцветная
				Запах	специфический
Итого	34374	929,49	100	Осадок	без осадка

Установлены физико-химические и эксплуатационные характеристики полученных продуктов сульфирования.

Таблица 4

Характеристики основных свойств ионитов АДК-1 и АДК -2

№	Показатели	АДК -1	АДК -2
1	Содержание влаги	19,0	17,0
2	Размер гранул, мм	3,0	3,0
3	Насыпной вес, г/см ³	0,74	0,67
4	Статическая обменная емкость по 0,1 HCl мг-экв/г	7,5-8,5	7,5-9,0
5	Статическая обменная емкость по 0,1 NaCl мг-экв/г	2,0-3,0	2,0-3,0
6	Динамическая обменная емкость до проскока по 3,5 мл HCl при неполной регенерации, мг-экв/г	850-1000	800-900

Как видно из данных таблицы, динамическая обменная емкость синтезированных ионитов колеблется в пределах 850 – 1000 мг-экв/г и по своим физико-химическим и эксплуатационным характеристикам не уступают к промышленным сульфокатионитам.

Технологическая схема производства сульфокатионитов на основе угля Шоргинского месторождения и нефтяного битума состоит из одной технологической линии и из трех отделений: сырьевой, формовочной и сушильной. Принципиальная технологическая схема приведена на рис.

Рассчитанное количество каменного угля направляют на дробилку 1 для измельчения до определенных размеров и пропускают через выброситу 2.

После измельченный каменного угля поступает в шнековый реактор – сульфуратор 5. При интенсивном перемешивании в реактор также направляют рассчитанное количество серной кислоты из емкости 3 и госсиполовой смолы из бункера 4. Реактор также снабжен рубашкой для отвода выделяющейся в результате реакции тепла (также рекомендуется использование в качестве реактора аппарат с мешалкой, объемом 1,9 м³, материал сплав 7П-567, мощность электродвигателя 5 кВт, высота 1400 мм, диаметр 1500 мм).

После 10 минут интенсивного перемешивания отбирают пробу на содержания свободного серной кислоты. Если содержание серной кислоты выше установленной нормы перемешивание продолжают ещё течении 3-5 минут. При этом температуру контролируют в пределах 80 – 85 °С. Продукты сульфирования с содержанием 55-60 % влаги после реактора-сульфуратора направляют для отмывки с водой от непрореагировавшего серной кислоты в бункер 6. после промывки готовый сульфоуголь направляется для сушки в сушильную камеру 7 при температуре 100±5°С в течении 6 – 7 часов. Сушеный сульфоуголь с влажностью не более 18 % поступает в гранулятор 8, откуда готовый продукт направляется для использования к потребителю или склад готового продукта.

Рис. 3 - Принципиальная технологическая схема производства сульфокатионита

сульфокатионита

1 – дробилка; 2 – выбросита; 3 – емкость для серной кислоты; 4 – бункер для госсиполовой смолы; 5 – реактор-сульфиризатор; 6-промывной бункер; 7 - сушильная камера; 8-гранулятор;

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 «О новой стратегии развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы»
2. Формазюк, Н.И. Разработка технологии извлечения тяжелых цветных металлов из промышленных стоков с использованием композиционного сорбента: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.04 / Формазюк Надежда Ивановна. - Екатеринбург, 2007. - 155 с.
3. Иканина, Е.В. Физико-химические закономерности синтеза, микроструктура и функциональные свойства композиционного сорбента катионит КУ-2*8 - гидроксид желе-за(III): дисс. ... канд. хим. наук: 02.00.04 / Иканина Елена Васильевна. - Екатеринбург, 2013. - 176 с.
4. Фрог, Б.Н. Водоподготовка: учебное пособие для вузов / Б.Н. Фрог, А.П. Левченко. -М.: Изд-во МГУ, 2001. - 680 с.
5. Демин, А.А. Ионообменная сорбция биологически активных веществ / А.А. Демин, И.А. Чернова, Л.К.Шатаева. - СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2008. - 154 с.

